

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ МЕНИСКОВ КОЛЕННОГО СУСТАВА.

**Облокулов Ш.Ш. студент 336-группы лечебного факультета-1
Самаркандский государственный медицинский университет
Кафедра травматологии и ортопедии**

Научный руководитель Солеев Баходур Вахобович

Актуальность. Повреждения менисков коленного сустава являются одной из наиболее распространённых патологий в травматологии и ортопедии. Особенно часто такие травмы встречаются у молодых, физически активных пациентов, спортсменов, а также у лиц, занятых тяжёлым физическим трудом. Современные малотравматичные методы лечения, в частности артроскопия, позволяют значительно улучшить функциональные результаты и сократить сроки восстановления. Однако выбор между консервативной и оперативной тактикой лечения остаётся предметом обсуждения и требует индивидуального подхода.

Цель исследования. Оценить эффективность различных методов лечения пациентов с повреждениями менисков коленного сустава, а также определить оптимальный подход к выбору тактики терапии с учётом характера травмы, возраста и функциональной активности пациента.

Материалы и методы. Было проведено наблюдение за 12 пациентами в возрасте от 20 до 45 лет. В зависимости от характера повреждения пациентам проводилось либо консервативное лечение, либо артроскопическая резекция мениска. Наблюдение велось в течение 4 недель с оценкой динамики болевого синдрома, объёма движений и функции сустава.

Результаты исследования. Из 12 наблюдаемых пациентов у 5 (41,7%) было проведено консервативное лечение, у 7 (58,3%) — артроскопическое вмешательство. В группе с хирургическим лечением уже к 10–14 дню отмечалось значительное снижение болевого синдрома и восстановление объёма движений в суставе. У пациентов, получавших консервативную терапию, улучшение наступало медленнее, в основном к 4–5 неделе. Ни в одном случае не наблюдалось осложнений, однако у одного пациента после консервативного подхода сохранялись признаки блокировки сустава, что потребовало последующей артроскопии. Полученные данные подтверждают более высокую эффективность артроскопического лечения при нестабильных или сложных разрывах менисков.

Выводы и рекомендации. Проведённое наблюдение показало, что выбор метода лечения повреждений менисков должен основываться на характере травмы и клинической картине. Артроскопическое вмешательство обеспечивает более быстрое восстановление функции коленного сустава и снижение болевого синдрома при нестабильных или комплексных разрывах.